

Sistema Electromecânico de Emulação de um Sistema de Vôo

R. J. Luís R. Pereira F. A. Barata J. C. Quadrado

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

R. Conselheiro Emídio Navarro, 1, 1949-014 Lisboa

rluis@deea.isel.ipl.pt

rpereira@deea.isel.ipl.pt

fbarata@deea.isel.ipl.pt

jcquadrado@isel.ipl.pt

Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma com actuadores electromecânicos que visam preconizar uma solução inovadora, com custos reduzidos e com elevado grau de incorporação tecnológica, no campo dos simuladores de voo que actualmente recorre a actuadores hidráulicos, substituindo-os por actuadores electromecânicos. Por forma a estudar o comportamento da plataforma proposta recorre-se à modelização e simulação da mesma.

1. Introdução

A tecnologia aplicada actualmente no desenvolvimento de simuladores de vôo comerciais, baseia-se fundamentalmente em duas topologias diferentes. Uma utiliza actuadores hidráulicos [1], e outra utiliza máquinas eléctricas rotativas, motores AC ou servomotores com conversores mecânicos para adaptação de movimentos [2]. Ambas as topologias permitem simuladores com vários graus de liberdade, sendo mais frequentes os de três e seis graus de liberdade. Em termos de implementação existem soluções baseadas em simuladores de vôo militares e civis, [3] e [4] respectivamente, e outros tipos de simuladores [5].

Analisando as diferentes topologias conclui-se que a solução com actuadores hidráulicos torna-se dispendiosa para além de apresentar um grande volume de ocupação, o que representa uma desvantagem quer em termos económicos quer em termos de gestão do espaço disponível.

Por outro lado, a solução com máquinas eléctricas rotativas com adaptadores mecânicos de movimento, traz problemas de rendimento e exactidão, uma vez que existem folgas mecânicas que se traduzem num controlo mais complexo [8].

Qualquer uma das soluções actuais implicam gastos elevados de manutenção. Assim, este trabalho pretende desenvolver uma solução inovadora com custos reduzidos e com elevado grau de incorporação tecnológica. Ao recorrer a Motores Lineares de Indução Tubulares (MLIT), [6], como actuadores electromecânicos, procura-se uma actuação com maior rapidez de resposta face aos anteriores, permitindo simultaneamente a implementação de sistemas de controlo que possibilitem melhor comportamento dinâmico e estático.

Para esse efeito neste artigo, apresenta-se a plataforma bem como os graus de liberdade que esta proporciona. Posteriormente desenvolve-se o modelo da plataforma e apresenta-se o seu comportamento quando se utilizam controladores clássicos usando ferramentas de simulação.

2. Plataforma de simulação

A plataforma que serve de base ao simulador de voo com 3 graus de liberdade, utiliza como actuadores três MLIT's. O desenvolvimento tecnológico deste projecto assenta no controlo desses motores através do recurso a conversores electrónicos de potência.

O suporte físico da plataforma que já se encontra implementado [7], é o que se apresenta na Figura 1, de uma forma esquemática.

Figura 1. Representação da plataforma e do sistema de eixos associado.

O sistema que se apresenta na Figura 1, possui 3 graus de liberdade obtidos à custa do movimento linear dos 3 motores. Os MLIT utilizados, quando comparados com os seus homólogos rotativos, no que respeita aos valores do rendimento e do factor de potência, apresentam normalmente piores desempenhos [8]. No entanto, estas desvantagens são potencialmente compensadas nesta aplicação devido à robustez e à simplicidade na obtenção directa de movimento linear. Os três motores utilizados servem de pontos de apoio a uma plataforma e funcionam como actuadores desta, isto é, por actuação combinada dos motores obtém-se diferentes movimentos: *heave* (Z), *pitch* (ϕ) e *roll* (ρ) [9], que poderão existir em cada instante independentemente ou em conjunto. A figura 2 representa, os tipos de movimento que a plataforma pretende simular.

Figura 2. Representação dos movimentos da plataforma

Com base nas Figuras 1 e 2, é possível definir os vários tipos de movimentos. Assim define-se o *roll* como o movimento de rotação em torno do eixo x. Existe *roll* quando os actuadores A_2 e A_3 têm posições diferentes entre si. O movimento *Pitch* corresponde ao movimento de rotação em torno do eixo y, ou seja, existe *pitch* quando os actuadores A_2 e A_3 têm posições iguais diferentes da posição de A_1 . Define-se o *heave* como o movimento de translação que apenas está associado ao eixo z, este movimento acontece quando todos os actuadores têm um comportamento solidário.

Qualquer movimento pode apresentar o sentido positivo ou negativo. Adoptou-se por sentido positivo o indicado na figura 1. Definiu-se ainda que a posição de repouso apresenta todos os actuadores no mínimo e a origem do referencial corresponde ao centro geométrico da plataforma nessa situação.

Na tabela 1, são indicadas as equações dos movimentos da plataforma calculados a partir da representação da plataforma indicada na Figura 1.

Tabela 1. Equações dos movimentos da plataforma

Actuador 1	Actuador 2	Actuador 3
<i>Pitch</i> (φ): $A_1 = -b \operatorname{tg} (j)$	<i>Roll</i> (ρ): $A_2 = a \operatorname{tg} (r)$	<i>Roll</i> (ρ): $A_3 = -a \operatorname{tg} (r)$
<i>Heave</i> (Z): $A_1 = Z$	<i>Pitch</i> (φ): $A_2 = b \operatorname{tg} (j)$	<i>Pitch</i> (φ): $A_3 = b \operatorname{tg} (j)$
	<i>Heave</i> (Z): $A_2 = Z$	<i>Heave</i> (Z): $A_3 = Z$

Sendo j o ângulo formado entre a plataforma e o eixo x, r o ângulo formado entre a plataforma e o eixo y, expressos em radianos, e Z a amplitude do actuador expresso em metros.

Após a abordagem anterior e com a finalidade de modelizar o sistema começou-se por escrever as equações que traduzem os movimentos *roll*, *pitch* e *heave* em termos de amplitude para cada actuador.

Uma vez feita a decomposição dos movimentos para cada um dos actuadores, podem-se escrever as equações que traduzem o movimento de cada um deles, de acordo com (1).

$$\begin{cases} A_1 = (0)_{0X} - (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} + (Z)_{0Z} \\ A_2 = +(a \operatorname{tg} (r))_{0X} + (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} + (Z)_{0Z} \\ A_3 = -(a \operatorname{tg} (r))_{0X} + (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} + (Z)_{0Z} \end{cases} \quad (1)$$

Logo, o movimento de cada um dos actuadores para qualquer posição possível da plataforma.

$$\begin{cases} A_1 = \pm(0)_{0X} \mp (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} \pm (Z)_{0Z} \\ A_2 = \pm(a \operatorname{tg} (r))_{0X} \pm (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} \pm (Z)_{0Z} \\ A_3 = \mp(a \operatorname{tg} (r))_{0X} \pm (b \operatorname{tg} (j))_{0Y} \pm (Z)_{0Z} \end{cases} \quad (2)$$

A figura 3 efectua a representação do sistema de equações (2) em diagrama de blocos, como se visualiza em MATLAB®.

Figura 3. Representação da geração da referência de posição.

Partindo de (1) e resolvendo em ordem a ρ , φ e Z obtêm-se as equações que traduzem os movimentos *roll*, *pitch* e *heave*, em função das posições dos actuadores, de acordo com (3).

$$\begin{cases} j = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{-2A_1 + A_2 + A_3}{4b}\right) \\ r = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{A_2 - A_3}{2a}\right) \\ Z = \frac{2A_1 + A_2 + A_3}{4} \end{cases} \quad (3)$$

O sistema de equações (3) corresponde graficamente em MATLAB® à Figura 4.

Figura 4. Representação da cinemática da plataforma.

3. Metodologia de controlo dos actuadores

Após a apresentação da plataforma, apresenta-se a metodologia de controlo utilizada. Este processo recorre à modelização do sistema e à simulação recorrendo ao software de simulação comercial MATLAB®.

Assim, escrevendo a equação mecânica correspondente a cada actuador tem-se (4),

$$F - F_{carga} = I \cdot \frac{dv}{dt} + K_D \cdot v + K_e \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dv}{dt} = \frac{F - F_{carga} - K_D v - K_e}{I} \quad (4)$$

Em (4) F é a força electromagnética, F_{carga} é a força de carga, I a inércia, v a velocidade, e os coeficientes de atrito dinâmico e estático são representados por K_D e K_e , respectivamente.

Assim, pode-se representar esquematicamente o diagrama de blocos que permitirá implementar o sistema, definindo-se cada um dos blocos constituintes do sistema, por exemplo para a parte mecânica (Figura 9).

Figura 9. Representação do modelo da parte mecânica da máquina.

O controlo do sistema engloba um controlador de força e um controlador de posição por cada cadeia de acção, como se apresenta na figura 10.

Figura 10. Diagrama de blocos da cadeia de acção.

Uma vez conhecidos todos os elementos constituintes da cadeia de acção, é possível dimensionar em primeiro lugar o compensador de força e depois o compensador de posição [10].

Torna-se então necessário conhecer a dinâmica do sistema e por conseguinte, determinar a localização dos pólos desta função de transferência, como se apresenta em 11.

Figura 11. Localização dos pólos da função de transferência.

Da análise do diagrama da figura 11, conclui-se que o controlador de força poderá ser do tipo proporcional. Analisando de novo a função de transferência resultante e sabendo que se pretende efectuar controlo de posição, resposta do tipo criticamente amortecida, obtém-se um controlador PD.

Figura 12. Localização dos pólos da nova função de transferência.

Após o dimensionamento de todos os controladores, procedeu-se à implementação do sistema em software MATLAB[®], cuja estrutura se apresenta na figura 13.

Figura 13. Sistema global implementado em MATLAB[®]

4. Análise dos resultados

Efectuando a simulação do diagrama apresentado em 13 obtêm-se os comportamentos para os três graus de liberdade abordados de acordo com as figuras 14-16.

Figura 14. Respostas do simulador para uma referência de 0,16rad no movimento *pitch*.

Figura 15. Respostas do simulador para uma referência de 0,25rad no movimento *roll*.

Figura 16. Respostas do simulador para uma referência de 0,165 m no movimento *heave*.

Genericamente neste tipo de sistemas, procura-se obter respostas do tipo criticamente amortecido, por forma a evitar situações de oscilações. Assim, da análise das respostas dos três graus de liberdade, apresentados nas figuras 14-16, verifica-se que o movimento *pitch* atinge o valor de referência num tempo de estabelecimento a 2% de 1,3 segundos, aproximadamente. Verifica-se que para este movimento existe uma sobreelevação, uma vez que dada a geometria da plataforma, o actuador A1 suporta um peso superior face aos restantes, sendo construtivamente igual. Por conseguinte, não se verifica uma resposta do tipo criticamente amortecida, para o movimento *pitch*.

Os movimentos *roll* e *heave* não apresentam qualquer sobreelevação e apresentam, considerando um erro de 2%, um tempo de estabelecimento de 0,9 segundos, aproximadamente.

A dinâmica obtida é considerada suficiente para a aplicação em estudo.

5. Conclusões

Nesta comunicação desenvolveu-se o modelo da plataforma e apresentou-se o seu comportamento quando se utilizam controladores clássicos através da sua implementação em MATLAB[®].

Apresentou-se a plataforma que serve de base ao simulador de voo, constituída por actuadores lineares e que por actuação combinada dos mesmos permitem os movimentos de *roll*, *pitch* e *heave*.

Conclui-se que do ponto de vista de simulação, os controladores dimensionados, utilizando o Root-Locus, permitem obter a resposta pretendida e em tempo útil.

A metodologia apresentada permite que este sistema electromecânico, seja aplicado com benefícios a outros tipos de simuladores com utilização no campo militar ou civil.

Referências

- [1] Flight Simulator Facility web site <http://www.nlr.nl/public/facilities/f115-03/index.html>
- [2] Six Axis Motion System web site <http://www.servos.com/6axis.htm>
- [3] Vertical Motion Simulator web site <http://www.simlabs.arc.nasa.gov/vms/vms.html>
- [4] Swissair Training Center web site http://www.swissair.com/about/training/newsletter_01_e.pdf
- [5] A True Bicycle Simulator web site http://www.ntu.edu.sg/groups/drc_www/projects_vr/bicycle_simulator/enter.epl
- [6] Cabrita, C.P. e Gonçalves, J. G., “Dimensionamento modular de lineares de indução trifásicos para baixas velocidades”, *Electricidade – Revista Portuguesa de Engenharia Electrotécnica*, N.º 341, Fev. 1997, pp 37-43.
- [7] Sousa, D.; Araújo, F.; Lopes, L. e Rodrigues, P., *Motores Lineares de Indução Tubulares como Accionadores de uma Plataforma de Simulação de Relevo*, Projecto Final de Curso, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, Portugal, 1999.
- [8] Cabrita, C.P. e Rodrigues, A. L., “Breve teoria e ensaio do motor linear de indução trifásico para baixas velocidades”, *Electricidade – Revista Portuguesa de Engenharia Electrotécnica*, N.º 263, Jan. 1990, pp 19-32.
- [9] Kuit, J-J, *Dynamic Characteristics of the DUT Simulator Motion System in combination with Motion Drive Software*, Simulation-techniques project, Delft University of Technology – Faculty of Aerospace Engineering, HS Delft, Netherlands, 1990.
- [10] Palma, J. C. P., *Accionamentos Electromecânicos de Velocidade Variável*, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 1999.